

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК 616.127.12-008.464

KHASANJANOVA Farida Odylovna

PhD

YORBULOV Laziz Salim og'li

assistant

Samarkand State Medical University

EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS

For citation: Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz Assessment of the influence of cardioprotectors in patients who have suffered myocardial infarction complicated by chronic heart failure // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.63-69

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13709871>

ABSTRACT

In this scientific work, data were analyzed on the effect of the cardioprotector trimetazidine on the clinical course of myocardial infarction of complicated chronic heart failure (CHF) in young patients. The study included 63 patients (36 men, 27 women) with myocardial infarction with CHF according to NYHA I–III FC, aged 18 to 44 years (average age 36.0 ± 7.8 years). All patients underwent anamnesis collection, anthropometry, general clinical examination with an assessment of the symptoms of CHF on the SHOKS scale, and an assessment of exercise tolerance was carried out using a 6-minute walking test and a bendpnea test. Instrumental studies such as ECG, Holter ECG, EchoCG, UTT were also performed using a standard technique. All patients, depending on the treatment methods, were divided into 2 groups. The first group included 34 patients [men – 22 (64,7%), women – 12 (35.3%)] who, along with basic therapy, received the drug trimetazidine (preduktal OD, Gedeon Richter, Hungary) at a dose of 80 mg 1 time per day for 3 months. The second group (control group) included 29 patients [men – 14 (48%), women - 15 (52%)] who received standard therapy (beta-blockers, ACE inhibitors, calcium antagonists, nitrates, diuretics, etc.). Trimetazidine is a high-class cardioprotector, which, against the background of long-term use (from 3 to 6 months), improves the metabolism of the heart muscle and is indicated for all patients with coronary heart disease who have suffered a myocardial infarction in the early stages of CHF development.

Keywords: myocardial infarction, chronic heart failure, young age, trimetatisine, 6-minute walking test, ECG, EchoCG, etc.

ХАСАНЖАНОВА Фарида Одыловна

PhD

ЁРБУЛОВ Лазиз Салим угли

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАРДИОПРОТЕКТОРА ТРИМЕТАЗИДИНА НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ

В данной научной работе проведены данные анализа влияния кардиопротектора триметазидина на клиническое течение инфаркта миокарда осложненной хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных молодого возраста. В исследование были включены 63 больных (36 мужчин, 27 женщин) инфарктом миокарда с ХСН по NYHA I–III ФК, в возрасте от 18 до 44 лет (средний возраст $36,0 \pm 7,8$ лет). Всем больным было проведено сбор анамнеза, антропометрия, общеклиническое обследование с оценкой симптоматики ХСН по шкале ШОКС, проводилось оценка толерантности к физической нагрузке с помощью теста с 6-минутной ходьбой и пробы бендпноэ. Также проводилось инструментальные исследования такие как ЭКГ, Холтер-ЭКГ, ЭхоКГ, УТТ по стандартной методике. Все больные в зависимости от методов лечения были распределены на 2 группы. В первую группу вошли 34 больных [мужчины – 22 (64%), женщины – 12 (35,3%)], которые наряду с базисной терапией получали препарат триметазидин (предуктал OD, Гедеон Рихтер, Венгрия) в дозе 80 мг 1 раза в сутки в течение 3 месяцев. Во вторую группу (группа контроля) вошли 29 больных [мужчины – 14 (48%), женщины - 15 (52%)], которые получали стандартную терапию (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, антагонисты кальция, нитраты, мочегонные и др.). Триметазидин является кардиопротектором высокого класса, который на фоне длительного применения (от 3 х до 6 месяцев) улучшает метаболизм сердечной мышцы и показан всем больным с ИБС, перенесшим инфаркт миокарда на ранних стадиях развития ХСН.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, молодой возраст, триметазидин, тест с 6-минутной ходьбой, ЭКГ, ЭхоКГ и др.

XASANJANOVA Farida Odylovna
PhD

YORBULOV Laziz Salim og'li
Assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SURUNKALI YURAK ETISHMOVCHILIGI BILAN ASORATLANGAN MIOKARD INFARKTI BO'LGAN YOSH BEMORLARDA KARDIOPROTEKTOR TRIMETATIZINNING TA'SIRINI BAHOLASH

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada kardioprotektorlarning miokard infarkti bo'lgan bemorlarda surunkali yurak etishmovchiligining klinik kechishiga ta'siri tahlil qilindi. 18-45 yoshdagi (o'rtacha yoshi $36,0 \pm 7,8$ yosh) miokard infarkti surunkali yurak yetishmovchiligi NYHA I–III FC bilan asoratlangan 63 nafar bemor (36 erkak, 27 ayol) tekshirildi. Barcha bemorlarda anamnez, antropometriya, SHOKS shkalasi bo'yicha SYuYe belgilarini baholash bilan umumiy klinik tekshiruv o'tkazildi. Jismoniy mashqlarga bardoshlilik 6 daqiqalik yurish testi yordamida aniqlandi. Shuningdek, EKG, Exo-KG standart usul bo'yicha o'tkazildi. Bemorlar 2 guruhga bo'lingan. Birinchi guruhga 34 bemor [erkaklar – 22 (64%), ayollar – 12 (35,3%)] kirdi, ular asosiy terapiya bilan bir qatorda trimetazidin (Preduktad OD, Gedeon Rixter, Vengriya) ni 3 oy davomida kuniga 1 marta 80 mg dozada 3 oy qabul qildilar. Ikkinchi guruhga (nazorat guruhiga) standart terapiya (beta – blokerlar, APF inhibitorlari, kalsiy antagonistlari, nitratlar, diuretiklar) olgan 29 bemor [erkaklar - 14 (48%), ayollar-15 (52%)] kirdi. Trimetatizin - bu yuqori darajadagi kardioprotektor bo'lib, u uzoq muddatli foydalanish fonida (3 oydan 6 oygacha) yurak mushaklarining metabolizmini yaxshilaydi va surunkali yurak

etishmovchiligi rivojlanishining dastlabki bosqichlarida miokard infarkti SYuYE bilan og'rigan barcha bemorlarga ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: miokard infarkti, surunkali yurak etishmovchiligi, yosh bemorlar, trimetatin, 6 daqiqalik yurish testi, EKG, EkoKG va boshqalar.

Введение: кардиоваскулярные заболевания в течение многих лет занимают лидирующее место из всех причин летальности населения по данным ВОЗ. Наша страна не является исключением, где кардиоваскулярные заболевания тоже занимает первое место среди причин летальности, инвалидности и заболеваемости. Несмотря на внедрение в практику современных, в том числе высокотехнологических методов диагностики, изменений технологий диагностики, значительные научные достижения в лечении и профилактике кардиоваскулярных заболеваний, количество больных, страдающих кардиоваскулярными заболеваниями, неуклонно растет во всем мире [7, 9, 11]. Одной из самых частых причин летальности и обращения больных в медицинских учреждениях является хроническая сердечная недостаточность (ХСН), так как это заболевание является осложнением ишемической болезни сердца (ИБС), в частности, острого инфаркта миокарда (ОИМ). При постинфарктном ремоделировании происходит снижение и нарушение систолической функции левого желудочка (ЛЖ) и это способствует к возникновению клинических признаков ХСН и снижению качества жизни пациентов, перенесших ОИМ [8, 10, 12].

В процессе постинфарктного ремоделирования сердца происходит дилатация его полостей отдельно или в совокупности, значительно изменяется его геометрия и нарушается и снижается сократительная функция ЛЖ, которая уже начинается с первых часов ОИМ и завершается к второму и шестому месяцу заболевания. При ремоделировании мышечной массы сердца отмечается общий процесс адаптации, в которой происходит приспособление в изменившихся условиях работы кардиомиоцитов и коллагеновой сети [13, 15]. Причиной развития ХСН связано не только потерей мышечной ткани в результате некроза, но и развитием фиброза, который и является решающим фактором и показателем миокардиальной гетерогенности, увеличивающей диастолическую жесткость и склонность к аритмиям. В течение нескольких месяцев после перенесения ОИМ в миокарде по-прежнему сохраняются гибернирующие зоны и зоны апаптоза, которые комбинированы с участками фиброза, с потерей вещества миокарда и частичной неспособностью к процессам адаптации и регенерации [1, 5, 7]. При раннем восстановлении перфузии остро возникшего ишемического/некротического поражения миокардиальной массы, способствует к ограничению размеров зоны гибели кардиомиоцитов, снижает тем самым вероятность как летального исхода, так и развития острой ХСН [4, 6, 8].

Одной из основных целей фармакотерапии ОИМ и ХСН является улучшение сократительной функции кардиомиоцитов и защита их от ишемического повреждения путем оптимизации процессов внутриклеточного метаболизма, которая была предпринята с помощью различных лекарственных препаратов. Одним из этих препаратов является Триметазидин, который является первым препаратом "метаболического" характера, эффективность которого была доказана в ходе крупных клинических исследованиях, проведенных в соответствии с доказательной медициной. [1, 3, 6]. Особенности механизма действия триметазидина предопределили его применение при различных формах ИБС, который проявлялся снижением выраженности симптомов тяжелой ИБС после 6 месяцев непрерывного лечения триметазидином в дополнение к стандартной антиангинальной терапии. У всех пациентов также была ХСН, обусловленная ИБС. После курса приема триметазидина фракция выброса ЛЖ была значительно выше по сравнению с таковой у пациентов, не получавших этот препарат [2, 4, 5]. В связи с этим уже сейчас можно предположить обоснованность добавления триметазидина к стандартным схемам лечения ХСН. Несомненно, попытки подтвердить положительное влияние триметазидина на долгосрочный прогноз у пациентов с ИБС осложненной ХСН также являются актуальной проблемой в современной кардиологии.

Цель работы: изучить влияние кардиопротектора триметазида на клиническое течение инфаркта миокарда осложненной хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных молодого возраста.

Материалы и методы. В исследование были включены 63 больных (36 мужчин, 27 женщин) с ХСН по NYHA I–III ФК, перенесших ОИМ, в возрасте 18-44 лет (средний возраст $36,0 \pm 7,8$ лет), (рис. 1). Всем больным проводилось обследование: опрос и осмотр; сбор анамнеза, антропометрические исследования. Оценка проявлений ХСН у пациентов проводилась по Нью-Йоркской классификации (NYHA). У всех пациентов проводился общеклиническое обследование с оценкой симптоматики ХСН по шкале ШОКС. Толерантность к физической нагрузке определялась с помощью теста с 6-минутной ходьбой и проба бэндпгоэ. Также проводилось общий клинический и биохимические, ЭКГ, ЭхоКГ по стандартной методике.

Рис. 1. Распределение больных с ОИМ осложненной ХСН в зависимости от пола.

Все больные в зависимости от методов терапии были распределены на 2 группы. В первую группу вошли 34 больных [мужчины – 22 (64%), женщины – 12 (35,3%)], которые наряду с базисной терапией получали триметазидин (Предуктад OD, Гедеон Рихтер, Венгрия) в дозе 80 мг 1 раз в сутки в течение 3 месяцев. Во вторую группу (группа контроля) вошли 29 больных [мужчины – 14 (48%), женщины - 15 (52%)], которые получали стандартную терапию (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, антагонисты кальция, нитраты, мочегонные и др.), (рис. 2).

Рис. 2. Распределение больных в зависимости от методов лечения.

Результаты. При общеклиническом обследовании все больные предъявляли жалобы на одышку при физической нагрузке и в покое; у 56 (59,9%) отмечалась пастозность стоп и голеней, у 17 (23,8%) были отеки на ногах; застойные влажные мелкопузырчатые хрипы в легких выслушивались у 28 (19,0%); также у 8 (19,0%) была увеличена печень более 2 см. Распределение по классам ХСН на момент включения больных в исследование было выявлено что, в 1-й группе ХСН I ФК было отмечено у 5 (24,7%), II ФК - 8 (23,5%), III ФК - 10 (29,4%) и IV ФК - 11 (32,4%). Во 2-й группе у больных: I ФК отмечено у 6 (20,7%), II ФК - 7 (24,1%), III ФК - 9 (31%) и IV ФК - 7 (24,1%) пациентов. По Миннесотскому опроснику в 1-й группе пациентов показатели качества жизни (среднее значение в баллах) было $63,1 \pm 1,6$ баллов ($p < 0,05$). В 2-ой группе было $60,4 \pm 1,4$ баллов ($p < 0,05$).

При изучение корреляционной связи между суммарным баллом по ШОКС и качеством жизни (КЖ) отмечалась слабо положительная корреляционная связь ($r=0,43$; $p=0,003$), при анализе корреляционной связи между ШОКС и результатом ТШХ ($r=-0,46$; $p=0,002$) отмечалась слабо отрицательная корреляционная связь. На тяжесть клинического состояния по ШОКС также оказывали влияние толщина МЖП ($r=0,47$; $p=0,002$), ЗС ($r=0,34$; $p=0,03$), ММЛЖ ($r=0,38$; $p=0,03$) и ИММЛЖ ($r=0,35$; $p=0,04$).

На фоне проводимого лечения состояние больных значительно улучшилось, что проявилось в переходе с низкого класса ХСН на более высокий. Это выразилось в положительной гемодинамике и оценке проявлений ХСН по ФК. В группе принимающих триметазидин — увеличилось количество больных со II ФК ХСН с 7 (24,1%) до 15 (51,7%), I ФК ХСН с 6 (20,7%) до 10 (34,4%) больных по сравнению с исходными данными за счет больных из III ФК и IV ФК. Уменьшилось количество больных с III ФК ХСН до 2 (6,9%) и IV ФК ХСН до 2 (6,9%) больных, а в контрольной группе наблюдалась незначительная отрицательная динамика (III и IV ФК до 5 (14,7%) и 6 (17,6%) соответственно).

В ходе исследования отмечена положительная динамика показателей, отражающих качество жизни по Миннесотскому опроснику. В 1-й группе пациентов показатели качества жизни (среднее значение в баллах) улучшились с $63,1 \pm 1,6$ до $35,3 \pm 0,78$ баллов ($p < 0,05$). Во 2-й группе с $60,4 \pm 1,4$ до $52,6 \pm 1,5$ баллов ($p < 0,05$). Также у больных, перенесших инфаркт миокарда с ХСН на фоне применения предуктал в дозе 80 мг 1 раз в сутки значительно уменьшилась потребность в применении нитратов с 4,9 до 2,7 таблеток в день ($p < 0,05$). В контрольной группе доза нитратов осталась прежней.

Заключение. Триметазидин является кардиопротектором высокого класса, который на фоне длительного применения (от 3 х до 6 месяцев) улучшает метаболизм сердечной мышцы и показан всем больным с ИБС, перенесшим ОИМ на ранних стадиях развития ХСН. Также триметазидин при длительном применении значительно уменьшает дозу нитратов, антагонистов кальция, мочегонных. Все больные, применявшие предуктал не нуждались в подключении в комплексное лечение сердечных гликозидов.

REFERENCES | СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Akatova U.V. "Trimetazidine (review of recent foreign publications)." *Consilium Medicum* 20.10 (2018): 53-58. (in Russ).
2. Aronov, D. M., et al. "The agreed opinion of experts on the expediency of using the myocardial cytoprotector trimetazidine (Preductal MV) in the complex therapy of patients with chronic forms of coronary heart disease." *Atmosphere. Cardiology News* 3 (2012): 42-44. (in Russ).
3. Askarov, I.K. et al. "Predictors of Cardioprotection in Patients with Chronic Heart Failure as A Consequence of Myocardial Infarction." *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities* 17 (2023): 137-140. (in Russ).
4. Zhitnikova, L.M. "Trimetazidine in the metabolic therapy of cardiovascular diseases." *Breast cancer* 20.14 (2012): 718-723. (in Russ).

5. Kartashova, E.A. Comparative evaluation of the efficacy and safety of trimetazidine and mildronate in the complex therapy of coronary heart disease. Diss. Dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences/Rostov State Medical University. Rostov-on-Don, 2009 (in Russ).
6. Kremneva, L. V. Et al. "Trimetazidine: mechanism of action and results of controlled studies in patients with coronary heart disease." *Cardiovascular therapy and prevention* 4.2 (2005): 99-107. (in Russ).
7. Rizaev J.A. et al. "Current trends in the prevalence and outcome of cardiovascular diseases among the population of the Republic of Uzbekistan." *Journal of cardiorespiratory research* 1.1 (2023): 18-23. (in Russ).
8. Khasanjanova F.O. et al. "Features Of The Clinical Course Of Myocardial Infarction With Chronic Heart Failure In Young Patients." *Central Asian Journal of Medical and Natural Science* 4.2 (2023): 637-640. (in Russ).
9. Khasanjanova F.O. et al. "Differences in the incidence of major complications in patients with acute myocardial infarction." *Current scientific research in the modern world* 10-6 (2018): 39-41. (in Russ).
10. Khasanjanova F.O. et al. "Clinical features and incidence of myocardial infarction in young and middle-aged women in emergency medical care." *Current scientific research in the modern world* 10-7 (2019): 83-86. (in Russ).
11. Khasanjanova F.O. "The effect of thrombolytic therapy on the systolic function of the left ventricle in acute coronary syndrome with ST segment elevation at a young age." *Current scientific research in the modern world* 10-7 (2019): 91-95. (in Russ).
12. Khasanjanova, F. O., et al. "Evaluation of the effectiveness of thrombolytic therapy in men with acute coronary myocardial infarction in young age." *Central Asian Journal of Medical and Natural Science* 2.1 (2021): 144-149.
13. Khasanjanova, F. O., et al. "Features Influence of Risk Factors on Treatment Outcome in Young Patients with Acute Coronary Syndrome with St Segment Elevation." *JournalNX*: 222-226.
14. Khasanjanova, F. O., et al. "Peculiarities of recovery of myocardial stunnig zones in acute myocardial infarction under the influence of corvithin." *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE* 3.5 (2023): 34-37.
15. Khasanjanova, Farida Odilovna. "Features of the clinical course and electrocardiography data of coronary heart disease in men in young and elderly age." *Евразийский журнал медицинских и естественных наук* 2.5 (2022): 227-233.
16. Hajibeygi , R., Mirghazanfari , S. M., Pahlavani , N., Jalil, A. T., Alshahrani , S. H., Rizaev , J. A., ... & Yekta , N. H. (2022). Effect of a diet based on Iranian traditional medicine on inflammatory markers and clinical outcomes in COVID-19 patients: A double-blind, randomized, controlled trial. *European Journal of Integrative Medicine*, 102179.
17. Zeynitdinova , Z. A. , RIZAEV , J. A. , & Oripov , F. WITH . (2022). The degree of cytological damage to the epithelium of the buccal mucosa in COVID-19. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(2).
18. Umirzakov Zokir , Rizaev Jasur , UMIROV Safar . The phenomenon of the epidemic
19. covid-19 process and their leading determinants. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2021, vol . 6, issue 6, pp . 286-295

Статья поступила в редакцию 10.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 10.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Хасанжанова Фарида Одыловна – PhD кафедры внутренних болезней и кардиологии №2. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: faridaxasanjanova070785@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-7802-3307>

Ёрбулов Лазиз Салим угли – стажер ассистент кафедры внутренних болезней и кардиологии №2. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: sammi@sammi.uz, <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Хасанжанова Ф.О. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Ёрбулов Л.С. — сбор и анализ источников литературы.

Information about the authors:

Khasanjanova Farida Odylovna – PhD of the Department of Internal Medicine and Cardiology №2. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: faridaxasanjanova070785@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-7802-3307>

Yorbulov Laziz Salim ugli - is a trainee assistant at the Department of Internal Medicine and Cardiology No. 2. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: sammi@sammi.uz, <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Khasanjanova F.O. — the ideological concept of the work, editing the article;

Yorbulov L.S. — collection and analysis of literature sources.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000